

BIOLOGIYANING HOZIRGI KUNDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

Jumabaeva Elmira Saparbaevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat universiteti

biologiya fakulteti 1-kurs talabasi

+99897 358 1503

jumabaevaelmira03@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6390836>

Annotatsiya: ushbu maqolada biologiya fanining o'zgacha va ayni paytda hamma uchun muhim bo'lgan qirrali ochib berishga harakat qilingan. Maqolada biologiya faniga kirishdan boshlab biologiya haqida qiziqarli faktlar ham berilgan. Biologiya fanini bilish bugun har bir inson uchun suv va havodek zarurdir.

Kalit so'zlar: biologiya, insulin, odam, rudiment, Gregor Mendel, nasl-nasab, nazariya, hujayra, fakt, DNK, nevrologlar, kofein, miya, bateriya, emali, kvarts, Gotfrid Reynxold Treviron, Jan-Batist Lamark, Fridrix Burdax.

Inson dunyoga kelibdiki, u tabiat deb atalmish olam bilan o'zra aloqada bo'lgan holda yashaydi. U bilan chambarchas bog'langan holda bo'ladi. Bu bog'liqlini o'ranuvchi va bizga o'rgatuvchi fan – bu biologiyadir.

Bugungi kunda ushbu fanga e'tibor kuchaygan, bu fan bo'yicha puxta bilimga ega qadrlarni tayyorlash davlat dasturi darajasiga ko'tarildi desam adashmayman. Biologiya fani juda qiziq fan sababi, ushbu fanda biz o'zimiz haqimizda, atrofimizdagi tabiat haqida, bizning mayda hujayralarimiz haqida bizga malumot beradigan fandır. Ushbu fandagi qiziqarli 10 ta faktni keltirib o'taylik:

1. Odamda taxminan 90 ta rudiment mavjud.
2. Insulin tarkibida 51 ta aminokislota qoldig'i mavjud.
3. Bugungi kunda Yer yuzida 10000 dan ortiq zaharli o'simliklar mavjud.
4. Biologlar hayotidagi qiziqarli faktlar Gregor Mendel nasl-nasab nazariyasini ishlab chiquvchi deb hisoblanadi.
5. Er yuzida tovuq go'shtiga o'xshash ajoyib qo'ziqorin turlari mavjud.
6. DNK shaklidagi narvonga juda o'xshaydi.
7. Amerikalik nevrologlar kofein inson miyasini halokatdan himoya qilishini bilib oldilar.
8. Barcha tirik mavjudotlarning taxminan 70% bakteriyalardir.

9. Qattiqligicha inson tish emalini kvarts bilan taqqoslashadi.

10. Chumoli tana kattaligiga qarab eng katta miyaga ega hayvon hisoblanadi.

Mustaqil fan sifatida biologiya tabiiy fanlardan 19-asrda paydo bo'ldi, o'shanda olimlar barcha tirik organizmlar umumiy jonsiz tabiatga xos bo'lmagan umumiy xossa va xususiyatlarga ega ekanligini aniqladilar. "Biologiya" atamasi mustaqil ravishda bir nechta mualliflar tomonidan kiritilgan: 1800 yilda Fridrix Burdax, Gotfrid Reynxold Treviran [3] va 1802 yilda Jan-Batist Lamark.

Biologiyaning tekshirish oboehti o'simliklar, hayvonlar, zamburug'lar, mikroorganizmlar va odamlar xisoblanadi. Biologiya tabiiy fanlar sistemasiga kirib, botanika, zoologiya, anatomiya, fiziologiya, sitologiya, sistematika, paleontologiya soxalariga bo'linadi. Shuningdek bioximiya, biofizika, genetika, evolyutsiya taolimoti, ekologiya, embriologiya, molekulyar biologiya, biogeotsenologiya soxalari ham biologiya kompleksidagi fanlardir.

Tirik organizmlarning muxim xossasi moddalar almashinuvi xususiyatiga ega ekanligidir. Ya'ni bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan assimilyatsiya va dissimilyatsiya jarayonidir.

Xar bir organizm urchiydi, rivojlanadi, yashaydi va o'ladi. Bu jarayonda irsiy xususiyatlarni saqlab qolish bilan birga tashqi muhit ta'siridan o'zgaruvchanlik xususiyatiga ham ega. Insoniyat azaldan tiriklikka qiziqish bilan qaragan. Xayotga, tiriklikka bo'lgan qarash ham faqatgina ruxiy olam tushunchalari nuqtai nazari bilan talqin etildi. Shuning bilan birga xar xil kuzatishlar natijasida dunyoviy ilm ma'lumotlari ham to'planib borildi. Tirik tabiatni o'rganish dexqonchilik ishlarini rivojlantirishda o'z aksini topdi. Insoniyatning ko'p asarlik tajribasi tabiatni o'rganish sohasida ko'pgina amaliy natijalar berdi. Shu amaliy natijalar noxiyasida biologiya ham fan sifatida shakllana bordi. Biologiya fanining shakllanishi va rivojlanishi sodir bo'ldi. Biologiya fanining tarixiy rivoji ruxiy olam fanlari, diniy qarashlar va moddiylikka asoslangan fikr-mulohazalar asosida ro'y berdi. Dastavval qadimgi yunon faylasuflari tabiat xodisalarini va dunyoni tabiiy kelib chiqishini izohlashga moddiylik asosida yondoshdilar. Demokri barcha o'lik va tirik jismlar atomalardan iboratligini xamda material tanacha hususiyati shu atomlar kattaligi, shakli ularning joylashish tartibi va miqdoriy nisbatlariga bo'liqligini o'qtirdi.

Tirik organizm molekula va xujayra darajasida bo'lishidan boshlab moddalar va energiya almashinish va irsiy axborotlarni berish qobiliyatiga ega bo'ladi. Organizm darajasida esa muxim organlar rivojlanadi. Populyatsiya, tur

tiriklikning yuqori darajasi bo'lib atrofda boshqa tur organizmlar va anorganik tabiat kompleksi bilan chambarchas bolliqdir. Bu xayotning biogeotsenologik darajasidir. Barcha biogeotsenozlar yig'indisi biosferaga birlashadi. Bu daraja moddalar va energiyaning davra bo'ylab aylanishi ro'y beradi va barcha tirik organizmlar o'zaro aloqador bo'ladi.

Yuqorida aytilganidek biologiya fani tirik organizmlarni o'rganar ekan bu faqat nazariy bilimlarini yechish bilangina cheklanib qolmasdan amaliy axamiyatga ega bo'lgan, ya'ni jahon aholisini soni tobora ortib borayotgan bir vaqtda ularni oziq-ovqat, kiyim-kechak va boshqa zarur narsalar bilan ta'minlashni ham o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Binobarin sermaxsul hayvon zotlari, o'simlik navlarini etishtirish, o'simliklardan mo'l hosil olish, tuproq unumdorligini saqlash va oshirish, almashib ekishni joriy etish, kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish, o'rmon xo'jaligini saqlash va ko'paytirish, ovchilik va mo'ynachilikni to'g'ri yo'lga solish va boshqa aqtor muammolarni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi.

Biologiyada boshqa fanlardagi kabi ko'p muammolar, o'z echimini kutayotgan masalalar, tirik tabiat sirlari mavjud. Bu muammolar birinchidan molekularning tuzilishi va funksiyasini aniqlash: ikkinchidan, bir va ko'p xujayrali organizmlarning rivojlanishi tartibga solish mexanizmlarini bilish; uchinchidan, organizmlar shaxsiy rivojlanishdagi irsiyat mexanizmlari, ya'ni oqsil biosintezidan xujayra hosil bo'lguniga qadar tabaqalanishni oydinlashtirish; to'rtinchidan, organizmlar tarixiy rivojlanishini aniqlash; beshinchidan, erda hayotning paydo bo'lishi muammosini echish va tajribada isbotlash; oltinchidan, insonlarning tabiatdagi ko'rsatadigan ijobiy va salbiy ta'sirini bilish; ettinchidan odamning paydo bo'lishi bilan ochiq bo'lgan ba'zi muammolarni xal etishdan iborat, yuqorida qayd etilgan muammolarni echish biologiya fani oldida turgan asosiy vazifadir. Lekin biologiya fani nazariy muammolarni echish bilan cheklanib qolmasdan u juda muhim amaliy ahamiyatga ega bo'lgan muammolar echishda ham faol ishtirok etadi.

Xulosa qilib aytganda, biologiya – bu tiriklik haqidagi fandir, tiriklini o'rganish har bir inson uchun ham qiziq, ham zarur ehtiyoj desam adashmayman. Ushbu fan bejizga, maktab davridan boshlab o'ratilmaydi sababi har bir inson hech bo'lmaganda o'z atrofi, hayot tarzi haqida, sog'lom bo'lish uchun nia qilish kerakligi haqida, atrofida sodir bo'layotgan voqelarga nisbatan, hech bo'lmaganda qisqacha ma'lumotga ega bo'lishi zarurdir.

1. Биология // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
2. Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
3. А. Т. Гафуров. “Дарвинизм” Т. : «Укитувчи», 1992.
4. М. Тухтаев, А. Хамидов. “Экология асослари ва табиатни муҳофаза килиш” Т. : 1994.
5. Биология. Библиографический справочник, К. : “Наукова думка” 1994
6. Грин. Н., Стаут. У., Тейлор. Д., «Биология» Москва «Мир» 1990 год